

ABDULLA AVLONIY-O`ZBEK ADABIYOTINING YETUK NAMOIYANDASI

Berdimuratova Dilnoza Rahmatullayevna,

Turdiyeva Munisa Burhonovna

Qarshi MII akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

Annotatsiya: Maqolada o`zbek adabiyotining tarbiyaviy qarashlari bilan ajralib turuvchi siymosi – Abdulla Avloniyning hayot yo`li, adabiyotimizda bosib o`tgan yo`li, qarashlari, asarlari, ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Abdulla Avloniy, adib, tarbiya, ta`lim, asar, adabiyot.

KIRISH

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, turli jabhalarda rivojlanish sari ildam odimlab bormoqda. Ushbu jarayon o`z-o`zidan yosh avlod ongiga, dunyoqarashiga, ayniqsa uning ta'lim-tarbiya jarayoniga o`z ta'sirini sezilarli darajada namoyon etib kelmoqda.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish borasidagi olib borilayotgan chora-tadbirlarda ham aynan shu jihat talab qilinayotganligi bejiz emas. Chunki har bir millat o`z milliy qadriyatlarini o`zida mujassam etgan milliy-ma'naviy meroslaridan kelajak avlod ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanmas ekan, bu o`z-o`zidan ma'naviy qashshoqlikka olib keladi.

Buyuk bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, bu masala biz uchun, haqiqatdan ham, yo hayot-yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir.”¹

ASOSIY QISM

Shu ma'noda Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o`zbek

¹ Shavkat Mirziyoyev. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. “Xalq so`zi”, 2017-yil 4-avgust .

xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langanligi adibning boy pedagogik merosi ta'lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o'quvchilar qalbida shakllantirish- da axloqiy va ma'naviy barkamol yoshlarni tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo'lib xizmat qilganini o'rganib chiqish davr talabiga aylanmoqda. Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan asarlari va ularda axloq-odob tushunchalarining yoritilishi tarbiya masalasining ifodasi nafaqat badiiy, balki noyob tarixiy-pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik hisoblanadi. Avloniy asarlari bilan yaqindan tanishar ekanmiz, yana bir bor shunga iqror bo'lamizki, uning asarlarida ifoda etilgan ta'limiy, tarbiyaviy g'oyaviy, falsafiy pedagogik hikmatlar o'zining hayotiy mazmuni bilan bizni bugun ham hayratda qoldiradi. Avloniy asarlarining tub ma'no-mohiyatini belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik g'oyalari va axloq-odob tamoyilida hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlarborligini alohida ta'kidlab o'tmoq joiz.

Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkent shahrining Mergancha mahallasida tavallud topgan. Ijodkor o'zbek xalqining san'ati va adabiyoti hamda milliy madaniyatini, xalq ta'limi ishlarini yo'lga qo'yishda kata xizmatlar qilgan adib, jamoat arbobi va iste'dodli pedgogdir. U birinchilardan bo'lib o'zbek teatrini professional teatrga aylantirdi, matbuot, maorif sohasi rivojiga hissa qo'shdi. U Turkistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirgan jadidlar harakatining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri bo'lib hisoblanadi. Avloniyning mehnati yuksak qadrlanib unga o'zbek madaniyati va adabiyotini yuksaltirishda, xodimlar tayyorlashda uzoq yillik mehnati uchun 1925-yilda "Mehnat qahramoni" unvoni, 1930-yilda "O'zbekiston maorifi zarbdori" unvoni berilgan.

Abdulla Avloniy ko'plab asarlarini o'z davri muammosi bo'lgan ta'lim-tarbiyaga qaratgan holda yozgan. Abdulla Avloniy bola tarbiyasiga alohida muhabbat bilan qaragan edi. Shu sababdan ham adib, - "Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvvatlantirmak, axloqimizni kuchlantirmak lozim deydi u, - Shuning uchun tarbiya qiluvchi muallimlarning o'zlari ilmlariga olim bo'lib,

shogirdlariga ham bergan darslarini amal ila chaqishtirib o'rgatmaklari lozimdir. Bu ravsh ta'lim ila berilgan dars va ma'lumot shogirdlarning diliga tez ta'sir qilib, ular ilimli – odobli bo'ladilar". Adib yuqoridagi hurfikr gaplari bilan bolalarni tug'ilgan kunidan boshlab , ta'lim-tarbiyaga o'rgatmog'imiz kerak deydi. Hamza esa mehnatkashxalq ommasi va uning bolalarini o'qitish va tarbiyalashga katta e'tibor bergan. Hamza "bir iloj qilib kambag'al bolalarni aqchasiz... tarbiya va o'quvga boshlarini band qilmoq" choralarini izlaydi, she'r va maqolalarida bolalarni o'qishga chaqiradi. Abdula Avloniy bola kamolotida zakovat va fikrning ijobiy ta'sir kuchiga g'oyat yuqori baho berar ekan, u shunday deydi; "Zakovat insonning eng yaxshi fazilatlaridandir. Zakovatli kishilar biron ishni boshlamoqchi bo'lsalar uni har taraf lama o'ylab ko'radilar. Shuning uchun ham ular katta hayotiy tajriba orttirib, kamolatga erishadilar. Zakovat hayotning barcha mushkul va jumboq masalalarini hal qilishda odamga hamrohdir: - Fikr tarbiyasi esa, eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyangan, vijdonlariga yuklangan vazifadir. Shuning uchun Abdulla Avloniy bolaning fikrlash qobiliyatini o'stirishda muallimningroli katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Abdulla Avloniy "Maktab gulistoni" asarining kirishqismida quyidagi:

Maktab –xazinai adabu ilm(u) izzating, Maktab- bog'i jannati firdavs , ne'mating, Maktab kishini jahl(u) doniydan qilur xalos,Maktab –kalidi ka'bai qalb (u) zakovating.

Parchani epigraf qilar ekan, adib shunday deydi²:

"Adabiy axloqiy maroq-u shavq ila o'quladurgan hikoyalar, she'r ila Turkiston maktablarining ikkinchi sinflaridan boshlab o'qutmoqg'a muvofiq ravishda yosh bolalar uchun yengil vazn va oson sheva uzra tartib berildi". Adib bolalarningta'lim olishi haqida qanchalik qayg'urganligini yuqoridagi gaplardan ham ko'rishimiz mumkin.

Quyidagi parchaga e'tibor qilaylik:

² Mamasoli Jumaboyev.(2014) Bolalar adabiyoti.-T:O'qituvchi, 51-57.

Fikr agar yaxshi tarbiya topsa,
Xanjar olmosdan bo'lur o'tkir.
Fikrning oynasi o'lursa zang,
Ruh ravshan, zamin bo'lur benur.

Bu parcha ulug' pedagog Abdulla Avloniyning dil so'zlaridir. Adib ilm bilan tarbiya orasida biroz farq bo'lsa ham ikkisi bir – biridan ayrilmaydigan, birining vujudi birovga bog'langan jon ila tan kapidur deya o'zining ibratomuz fikrlarini keltirib o'tgan.

Xulosa qilib aytganda, Avloniy ijodiy merosi ma'naviy-ma'rifiy tarbiya g'oyasining targ'ibotchisidir. Uning asarlarida ilgari surilgan ta'lim-tarbiyaga oid fikrlar milliy ma'naviyatimiz rivojlanishida qimmatli bir manba bo'lib xizmat qiladi. Bu ulug' adib ijodi, amaliy faoliyati bugungi kun yoshlarimiz uchun ibrat maktabi, desak adashmaymiz.

Adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. "Xalq so'zi", 2017- yil 4-avgust .
2. Kosimova, M. U. (2022). THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE SUBJECT OF STYLISTICS AND ITS MAIN TASKS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 3(11), 1-7.
3. Kosimova, M. U. (2022, May). TA'LIMDA PLAGIATNI OLDINI OLISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 188-190).
4. Umaraliyevna, K. M. The History of Word Borrowing Process in the Uzbek and English Languages. *JournalNX*, 105-107.
5. Джуракулов, Ж. Д., Ахмедов, И. Ю., & Мирмадиев, М. Ш. (2022). ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. *FORCIPE*, 5(S1), 65.

6. МАВЛЯНОВ, Ф., КУРБАНОВ, Ж., МАВЛЯНОВ, Ш., АЗИЗОВ, М., & АХМЕДОВ, Ю. (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. *ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ*, 26(S1), 62.
7. Akhmedov, I. Y., & Karimova, G. S. (2021). Is the megaureter the problem of yesterday, today or tomorrow?. *European journal of molecular medicine*, 1(1).
8. Satvoldievna, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.
9. Nodira, U. (2022). THE ROLE OF STORY-BASED LEARNING APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. *Science and Innovation*, 1(7), 375-378.
10. Одилова, Г. Р., & Муродуллаева, Н. О. (2019). Оценка эффективности применения слезозаменителей при ношении контактных линз. *Биология и интегративная медицина*, (3 (31)), 67-75.
11. kizi Yunusova, H. R., & Ahmedova, M. A. (2022). THE CASE OF MULTIPLE AUXILIARY VERBS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 5-8.
12. Turdaliyeva, D., Abbasova, N., & Hamidova, N. (2022). MIKROMATNLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI. *Science and innovation*, 1(B7), 754-758.
13. Abbasova, N., Zaynalova, N., & Mahammatjonova, M. (2022). METHODS AND TECHNIQUES FOR TEACHING ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS IN THE EFL CLASSROOM. *Science and innovation*, 1(B7), 661-667.
14. Аббасова, Н. К. (2020). ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 35-39).